

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
- Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
- Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
- Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
- Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
- Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
- Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
- Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
- Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
- Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
- Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Türkiye
- Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
- Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
- Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
- Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
- Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
- Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
- Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
- Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
- Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
- Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
- Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من اختلال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study Of Cascade Solar Still 1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie. 10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test 22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33.....التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجاً
د. هندا بوحامد

53.....واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلي

70.....الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22
الدكتور لعابسة طارق

85.....التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي
د. جيداء رجب صيام

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi* 98

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test 114

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi* . 126

Furkan Doğru

Prof. Dr. Asım Çoban

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.

Karima Idres

Doctorante à l'université de Mouloud MAMERI de Tizi-Ouzou, Algérie.

Lotfi Mokrani

Doctorant à l'université de Mouloud MAMERI de Tizi-Ouzou, Algérie.

Kamel Moulai

Professeur à l'université de Mouloud MAMARI de Tizi-Ouzou, Algérie.

DEFI et LAREMO, université Mouloud MAMERI, Tizi-Ouzou, Algérie.

Résumé

La résilience territoriale est considérée comme un défi important de management public pour assurer le développement durable. Les pouvoirs publics ont initié un grand chantier de réformes pour améliorer la performance et la résilience territoriale, par la bonne gouvernance territoriale. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie, la dynamique territoriale et la compétition inter-villages s'organisant dans le cadre du concours de village le plus propre permettant une prise de conscience des citoyennes face aux problèmes écologiques et environnementaux. Notre étude est consacrée au village Tizouyine dans la commune de Bouzguene dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui a été sacré en 2023 lauréat du premier prix de la dixième édition du concours de village le plus propre. Le modèle du village le plus propre, démontre l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes et l'adoption d'une stratégie innovante pour relever les défis de développement durable.

Abstract :

Territorial resilience is considered an important public management challenge to ensure sustainable development. Public authorities have initiated a major reform project to improve performance and territorial resilience, through good territorial governance. In the wilaya of Tizi-Ouzou in Algeria, territorial dynamics and inter-village competition are organized within the framework of the cleanest village competition, raising citizens' awareness of ecological and environmental problems. Our study is devoted to the village of Tizouyine in the commune of Bouzguene in the wilaya of TiziOuzou, which in 2023 was crowned winner of first prize in the tenth edition of the cleanest village competition. The cleanest village model demonstrates the importance of collaboration between different stakeholders and the adoption of an innovative strategy to meet sustainable development challenges.

Les mots clés : résilience, territoire, développement durable, mangement.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Introduction

La mondialisation des échanges dominée par l'économie de la connaissance, offre des nouvelles possibilités pour les pays à consacrer le territoire dans un rôle actif dans la compétition internationale. Ce qui a rendu les pouvoirs publics à exercer un grand chantier de la réforme pour améliorer la performance et la résilience territoriale, par la pratique des bonnes gouvernances dans leur gestion, et renforcer les relations avec les parties prenantes. Le management public inclut la dimension économique, environnementale, humaine et stratégique, dans l'objectif de satisfaire un intérêt collectif, grâce à une affectation des ressources, ou redistribution des richesses entre individus ou groupes sociaux. Les pouvoirs publics sont considérés comme une force d'interposition afin d'assurer une véritable régulation du système économique et social.

Aujourd'hui la résilience territoriale est mise en avant dans nombreux domaines. Elle est considérée comme un important défi de management public pour assurer le développement durable, qui se traduit par la capacité des systèmes à résister ou absorber un choc traumatisant, qui implique une bonne gouvernance économique, sociale et environnementale par la modernisation des structures urbaines et le renforcement des capacités de développement territoriale et durable et responsable. D'autre part, la résilience territoriale est considérée comme une mise en mouvement et une recherche d'équilibre dynamique à court et à long terme afin de répondre à la mondialisation d'une manière stratégique, et plus efficace dans l'objectif d'insérer le territoire dans des dynamiques mondiales et économiques. Il existe plusieurs facteurs pour améliorer la capacité de la résilience d'un territoire, notamment en matière d'autonomie, de la diversification, de la bonne gouvernance, de l'innovation, de la gestion des risques, de la responsabilité, de la créativité, etc, afin de mobiliser le développement durable et territorial.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie, la dynamique territoriale et la compétition inter-villages s'organisant dans le cadre du concours de village le plus propre permet une prise de conscience des citoyennes face aux problèmes écologiques et environnementaux. Cette dynamique a créé un engagement citoyen collectif, associatif et social pour mettre en œuvre des actions concrètes qui répondent aux critères de choix du village le plus propre, instauré par la commission de l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou (assemblée élue). Elle est basée sur des critères liés à l'hygiène des lieux, le tri sélectif des déchets ménagers, l'aménagement du territoire en question, dans cas les hameaux ayant manifesté un intérêt pour participer au challenge. Ces villages préparent un plan de résilience par le biais de la sensibilisation des citoyens, la concertation avec les acteurs locaux, ce qui est définis comme un concept phare de l'action publique.

Boris Cyrulnik dans les années 90, considère que l'organisation sociale a été déjà connue à travers les localités, et la région Tiziouyine (notre champ d'étude) avec le concept de « Tajmaat » qui est caractérisé par une organisation horizontale et une gouvernance participative. La résilience consiste à raviver cette pratique ancestrale et assurer sa durabilité dans le contexte de la gestion territoriale. C'est rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation d'évoluer vers un nouvel état en « équilibre dynamique » préservant sa fonctionnalité face aux changements climatique.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

La problématique

Quelles sont les stratégies managériales adoptées par la wilaya de Tizi-Ouzou et l'organisation citoyenne du « village le plus propre » pour répondre à la résilience de leur territoire et d'assurer le développement de ce dernier ?

Notre étude est consacrée au village Tizouyine dans la commune de Bouzguene dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été sacré en 2023 lauréats du premier prix de la dixième édition du concours de village le plus propre. Les villages lauréats recouvrant chacune une cagnotte selon leurs classements allant de 6 millions de dinars pour la première place, jusqu'à 1 million de dinars pour la septième place. L'objectif de ce concours est d'inciter les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou à œuvrer dans le sens de l'amélioration durable de leur cadre de vie et de maîtriser son environnement, pour résoudre ses problèmes d'une manière stratégique et plus efficace, afin de réaliser un développement durable basé sur une résilience territoriale.

Le positionnement théorique

Dans notre volet théorique du travail, nous avons pu faire une revue de la littérature sur le sujet, en mettant l'accent sur la définition des concepts, et les enjeux de management publics face à l'émergence de la mondialisation et aux changements climatique pour atteindre la résilience territoriale et le développement durable.

La démarche méthodologique

S'inscrivant dans une démarche hypothético-déductive, notre méthodologie porte d'abord sur un éclairage théorique du sujet, par une définition des concepts de base et des théories ayant trait au management public, la résilience territoriale et le développement durable. Dans la deuxième étape, l'étude empirique basée sur le cas du village élu « le plus propre » de la wilaya de Tizi-Ouzou, afin de mettre en avant les stratégies adoptées par les dirigeants et les citoyens de ce territoire pour réaliser leurs objectifs de la résilience. La méthode d'entretiens a été favorisée dans ce sens, afin de collecter les informations nécessaires pour notre analyse.

Le travail est structuré en trois sections. La première est consacrée à la définition de quelques concepts. La seconde traite des enjeux de management publics face à l'émergence de la mondialisation et aux changements climatiques, pour atteindre la résilience territoriale et le développement durable. La troisième est consacrée à l'étude des stratégies adoptées par les dirigeants et les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou pour répondre à la résilience et au développement durable de leurs territoire, en étudiant le cas du village Tizouyine de la commune de Bouzguene.

1. Définition des concepts

Un certain nombre de concepts méritent d'être définis dans cette première section.

1.1 La résilience territoriale :**1.1.1 Le concept de la résilience**

Au cours de ces dernières années la résilience est devenu un concept important dans l'analyse de développement durable, ce concept se consacre aujourd'hui comme une métaphore dans les pays du monde pour avoir le développement.

En physique la résilience traduit la capacité pour un métal de résister à un choc en conservant sa forme initiale (Chataigner, 2014)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

La résilience est un mot latin « resillire » le terme est utilisé en français au Moyen âge, dans un sens qui retient l'idée de saute en arrière ou de retour à l'origine (Chataigner, 2014)

La résilience est un concept qu'est immédiate en France par le psychologue Boris Cyrulnik, dans les années 90, qu'a diffusé comme un concept phare de l'action public.

Nous tentons à vous monter quelques définitions de la résilience

La résilience est la capacité d'un système sociale par exemple une ville à s'adapter de manière proactive et à se remettre de perturbation perçue, au sien de système, comme non ordinaire et non atténuées. (Zwarterook, 2013)

Le concept de la résilience exprime le défi, au dénouement non assurer systématiquement, d'un réaménagement positif à l'issue d'une crise ou catastrophe, afin de pouvoir rebondir et s'inscrire dans un nouveau cheminement durable (Chataigner, 2014).

La résilience consiste à travailler sur la stabilité des systèmes autour d'un point d'équilibre dans un système ouvert soumis à une perturbation (Abdellah Hamdouch, 2012)

Selon autre auteurs la résilience il ne s'agit pas seulement de réduire les incertitudes, mai de l'incorporer, de « faire avec le risque » de se préparer à vivre avec les catastrophes considéré de plus en plus comme inéluctable (Cunha, 2017)

Nous constatons que la résilience est une réaction rapide à un changement qui frappe un territoire ou une société que ce soit leur type « climatique ou géographique... » et avoir un équilibre dynamique pour répondre à ces changements.

1.1.2 Le concept de territoire

La formation du territoire est une formidable production humaine aux enjeux multiples à laquelle concourent, toutes les forces à l'œuvre dans la société, aussi son étude parait d'emblée l'une des clés indispensables de la compréhension de l'avis des groupes et des collectivités et de leurs rapports au passé, car médiateur des échanges humains, le territoire est aussi médiateur de passé et de présent de la société. (Claude Boudreau, 1997)

Un territoire est un espace géographique qui regroupe un ensemble d'acteurs quel que soit leur propre périmètre de référence : la commune, l'intercommunalité de commune, l'intercommunalité de proximité et notamment les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SICVOM). Ils se retrouvent autour de la formulation d'une ou de plusieurs problématiques communes et dans la volonté d'y apporter des solutions. (Savall, 2005)

Selon le dictionnaire la rousse le territoire est une portion de l'espace terrestre dépendant d'un Etat, d'une ville, d'une juridiction, espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérent, physique administrative et humaine : le territoire national.

D'après avoir la définition de la résilience et de territoire nous passerons à la définition de la résilience territoriale.

1.1.3 Le concept de la résilience territoriale

La résilience des territoires a émergé, selon Simmie et Martine (2010) de l'analyse des politiques qui se sont développées pour répondre à la multiplication des changement, économiques, technologiques, géopolitiques, environnementaux, dans un monde devenu, de ce fait très incertain (Abdellah Hamdouch, 2012).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

La résilience territoriale s'impose comme le moyen de dépasser les situations de crise et d'engager les territoires dans une vision à plus long terme qui intègre le risque et s'appuie sur les forces et les potentialités locales. (Cerdd, 2021)

En somme, la résilience territoriale est la résistance d'un territoire face aux changements climatiques, économiques, politiques, qui impactent un territoire dans un moment inattendu. Ce territoire doit absorber ces changements et réduire ces risques par l'adaptation des nouvelles stratégies de développement.

1.2 Le concept de développement durable

Le terme de développement a été émergé d'après la fin de la douzième guerre mondiale pour exprimés les progrès réalisés par un pays, le développement a très souvent été évalué en terme économique notamment par l'accroissement de la production ou de la consommation. A peu près à la même époque l'expression développement durable a été popularisée pour décrire un développement économique accompagnée d'un progrès social, et société à la protection de l'environnement. (Jumel, 2008)

La Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (CMED) a établi un rapport désigné par le « Rapport Brundtland » appelé « notre avenir à tous ». Dans ce rapport est consacré le terme « Sustainable Développement » proposé par l'UICN en 1980 dans son rapport « stratégie mondiale de la conservation », successivement traduit en français par « Développement soutenable » puis « Développement Durable ou viable ». Celui-ci est défini comme « un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Mancebo, 2006)

Le développement durable n'est pas qu'affaire de principes de buts et de finalité. Il est aussi une volonté de trouver des nouveaux moyens d'assurer la prospérité, la justice et la protection de l'environnement. (Luis Guay, 2004) qui se réalise par la mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la probité écologique, impulser l'efficacité économique et bien sûr l'assurance de l'égalité social.

La notion de développement durable trouve une définition toute récent dans le rapport Brundtland en 1987 : « Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des génération future à répondre aux leurs ». (Mtagne, 2009)

De là nous constatons que le développement durable représente le mouvement positif et continue d'un territoire dans les différents secteurs ; économique, sociale, culturelle, écologique, etc.

Après l'avoir défini les concepts de base de notre communication nous tontons à présenter le concept de management public qu'a un rôle important dans notre communication.

1.3. Le concept de management public

1.3.1. Le concept de management

Le management se présente comme l'art ou la science qui aide ses acteurs à appréhender leur domaine propre de responsabilité, en harmonie avec les autres acteurs et les autres fonctions, de tel sorte que l'ensemble de l'organisme avance de façon efficace vers sa finalité. (Chevalier, 2009)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

1.3.2. Le concept de management public

Du point de vue historique le management public prend racine dans les années 1970 et 1980 au moment où le discours néolibéral, dénigrant à la fois les interventions de l'Etat et la qualité de gestion au siens des administrations publiques, prend l'ampleur. Ce discours véhicule notamment la supériorité des méthodes de gestion de secteur privé au détriment de celle de secteur public. (Charest, 2012)

Le management public consiste à un ensemble de processus et d'outils visant à atteindre une performance optimale d'une organisation vouée au service public. (Charest, 2012)

1.4. Le concept de la mondialisation :

La mondialisation est considérée comme un phénomène multidimensionnel, ce concept est défini comme un « processus social dans laquelle les contraintes géographiques sur les arrangements sociaux et culturelle disparaissent ». Dans une perspective politique la mondialisation sera parfois analysée comme un « processus rendant l'Etat nation de plus en plus non pertinent ». Dans une perspective économique, la mondialisation sera définie comme « une internationalisation et interpénétration croissante des économies ». (Mucchielli, 2008)

2. Les enjeux de mangement publics face à l'émergence de la mondialisation et aux changements climatiques pour atteindre la résilience territoriale et le développement durable.

Le management public joué un rôle important face à l'émergence de la mondialisation. Ce qui a poussé les pouvoirs publics à initier un grand chantier de réformes pour améliorer la performance de leurs territoires. Cela par la pratique de bonne gouvernance dans leur gestion, et de renforcement des relations avec les parties prenantes.

Le management public inclut la dimension économique, environnementale, humaine et stratégique, dans l'objectif de satisfaire un intérêt collectif, grâce à une affectation des ressources, ou redistribution des richesses entre individus ou groupes sociaux. Les pouvoirs publics sont considérés comme une force d'interposition afin d'assurer une véritable régulation du système économique et social.

2.1. La planification territoriale durable :

Les gouvernances doivent développer des politiques de la planification territoriale durable qui favorise la résilience face aux impacts de la mondialisation et aux changements climatiques. Le territoire se concentre sur les ressources humaines, naturelle et les ressources matérielles. Le fonctionnement d'un territoire est généralement perturbé, d'après les événements survenant d'un changement climatique ou après les changements économiques, politiques, etc.

Par exemple, en France, la reconnaissance d'un fait géographique ancien, la volonté de renforcer les atouts des métropoles françaises dans la compétition internationale et la poursuite du développement durable ont motivé la création des métropoles. L'entrée en vigueur de la loi MAPTAM viens confronter le schéma de la cohérence territoriale (SCoT) comme outil phare de la planification territoriale durable. Piloté par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) métropolitaines et tissu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbaines, le SCoT vise notamment à territorialiser à l'échelle des

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

intercommunalités les principes phare de code de l'urbanisme dans le sens de la durabilité (mixité des fonctions, mixité sociale, prévention des risques, lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc.).

Le SCoT est ainsi un outil clé de développement durable. (Sylvia Brunet, 2019)

2.2. La gestion des ressources naturelle :

Les politiques publiques sont tenues de faire des stratégies de la gestion des ressources naturelles, notamment l'eau, de l'énergie des terres, de leur territoire pour assurer la résilience territoriale et le développement durable.

Dans la poursuite de l'optimisation des ressources et de la gestion durable, nous sommes guidés par les mots de l'économiste Elinor Ostrom « nous n'avons jamais eu à faire face à une telle crise mondiale. Ce qu'il faut une transformation de l'économie mondiale, en commençant par l'agriculture mondiale. Pour soumettre la terre et les océans à un nouvelle ensemble de règles ». La vision d'Ostrom met l'accent sur la nécessité de gérer les ressources collectivement et de manier durable pour relever les défis mondiaux, et elle souligne le rôle central de la gestion des ressources dans la construction d'un avenir plus durable. Cité par (Sabry, 2023).

Par ailleurs le fonds international de développement agricole « FIDA » a mis une politique de gestion des ressources naturelle, pour assurer un moyen d'existence résilient pour une utilisation durable des ressources naturelle, cette politique s'inspire des dix principes fondamentaux qui sont :

- Développer à plus grande échelle les approches procurant de multiples avantages au niveau des paysages
- Reconnaître la valeur des biens naturelle
- Promouvoir un développement rurale judicieux sous l'angle de la lutte contre le changement climatique
- Renforcer la capacité de résistance des petites exploitant au risque
- Agir en faveur des valeurs qui favorise la croissance verte
- Améliorer la gouvernance des biens naturelles
- Encourager la diversification des moyens d'existence
- Promouvoir le rôle des femmes et des populations autochtones
- Améliorer l'accès des petits exploitants au financement vert
- Réduire l'empreinte écologique du FIDA. (FIDA, 2011)

2.3. Renforcer le partenariat public/privé

Le partenariat public-privé est un axe important pour le développement. L'idée qui a également déjà été développée est la nécessité de mettre en œuvre une démarche plus remontante, plus contextualisé qui s'appuie davantage sur les diagnostics de besoins, d'attentes locales plutôt que d'avoir des politiques national ou régionale qui doivent descendre et se démultiplier.(Savall, 2005)

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

2.4. Education et sensibilisation

L'éducation et la formation sont considérées comme un vecteur important de la solidarité internationale, et interculturelle, face à l'émergence de la mondialisation. Les citoyens mieux éduqués seront mieux à même de résoudre les problèmes globaux nécessite une concentration à l'échelle international : environnement, santé, migration, terrorisme, etc. en s'appuyant sur les technologies d'information et de communication mises à leurs dispositions. Une compréhension et une approche multiculturelle permettant l'adhésion de certaines règles communes, des échanges, des coopérations en vue de promouvoir le développement des systèmes d'éducation en particulier dans l'enseignement supérieur, sont développés pour réduire la dépendance des pays pauvres vis-à-vis de l'assistance technique et scientifique des pays développés et par là même les écarts de développement. (Najim, 2003)

Par ailleurs, la raison du développement progressif de la sensibilité des pouvoirs publics, de la société civile et du citoyen algérien vis à vis de la protection de l'environnement et de la préservation de la santé des citoyens est l'Objectif du Développement Durable. Il est d'une importance primordiale de développer la culture de développement durable dans l'esprit des générations futures et des citoyens. Afin de concrétiser cette démarche, il est impératif d'impulser la culture de développement durable dans les écoles. (Krim, 2022)

2.5. La collaboration intersectorielle

La conférence européenne des ministres responsables de l'aménagement du territoire de conseil de l'Europe (CEMAT) s'efforce de promouvoir l'approche intégrée de l'aménagement de territoire et les aspects novateurs de développement durable, l'équilibre entre les aspects économique, sociale et écologique d'un développement raisonné. Les principes directeurs pour le développement territoriale durable de continent européennes insistent particulièrement sur la nécessité de promouvoir la coopération et les relations horizontale et verticale dans l'optique d'une coopération surtout d'une coopération intersectorielle, pour un but principal de parvenir au développement durable et à l'équilibre régionale. Ainsi que le renforcement des relations intersectorielles et de la coopération offre un moyen efficace pour atteindre l'objectif de l'équilibre régionale et du développement durable. (Europe C. o., 2003)

3. Les stratégies adoptées par les dirigeants et les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou pour répondre à la résilience et au développement durable de leurs territoires**3.1. Le concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou et le rôle des pouvoirs publics pour sa réussite**

Le concours de village le plus propres dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été créé depuis l'année 2006 par le président de l'assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou Rabah AISSAT et autre dirigeant de la wilaya, dans des actions visant la résilience territoriale et le développement durable dans plusieurs secteurs notamment la santé, l'environnement, l'éducation, dans le cadre de la bonne gouvernance et de mettre en valeur le caractère participatif des citoyens. Cette dynamique a créé un engagement citoyen collectif, associatif et social pour mettre en œuvre des actions concrètes qui répondent aux critères de choix du village le plus propre.

Les pouvoirs publics de la wilaya de Tizi-Ouzou n'hésitent pas à accompagner l'initiative de concours du village le plus propres, par le financement de cette initiative et le consacrerent d'autres moyens de l'Etat. Les villages lauréats recouvrant chacune une cagnotte selon leurs

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

classements allant de 6 millions de dinars pour la première place, jusqu'à 1 million de dinars pour la septième place. L'objectif de ce concours est d'inciter les citoyens de la wilaya de TiziOuzou à œuvrer dans le sens de l'amélioration durable de leur cadre de vie et de maîtriser son environnement, pour résoudre ses problèmes d'une manière stratégique et plus efficace, afin de réaliser un développement durable qui basé sur une résilience territoriale.

3.2. Le concept de Tajmaat et son rôle dans la gestion villageoise dans la wilaya de TiziOuzou :

Tajmaat est un terme kabyle qui désigne la place d'un village et dont la racine signifie de réunir. Ce concept est caractérisé par une organisation horizontale et une gouvernance participative des citoyens, ce système coutumier régnait dans tous les villages Kabyles depuis des siècles, le système de Tajmaat est basé sur la transparence dans la gestion et l'organisation de tous les régions kabyle, le président de Tajmaat et les citoyens doivent partager leurs idées et leurs expériences dans le cadre de la bonne gouvernance, et dans l'objectif d'atteindre la résilience territoriale et le développement durable de leur territoire. C'est rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation d'évoluer vers un nouvel état en « équilibre dynamique » préservant sa fonctionnalité et sa stabilité en vue de développement local durable dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et à l'émergence de la mondialisation.

3.3. Présentation du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou pour l'année 2023 Tizouyine est un petit village de moins de 800 habitants de la commune de Bouzguene situé à une 50 Km au sud-est de la wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie. Tizouyine est un village caractérisé par tranquillité et la propreté. Tizouyine a été sacré le village le plus propres de la wilaya, de la 10^{ème} édition de concours de Rabah AISSAT du village le plus propre de la wilaya de Tizi-

Ouzou, qui organisé par l'assemblée populaire élue de la wilaya (APW).

3.4. La stratégie adoptée par l'organisation citoyenne du village Tizouyine

Les citoyens du village Tizouyine de la commune de Bouzguene, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en Algérie, ont mis en oeuvre un grand chantier pour décrocher la première place du concours du « village le plus propre de cette wilaya ». Ils ont adoptées diverses stratégies pour améliorer leurs conditions de vie, dans des actions visant le développement local et durable et un territoire plus résilient face à l'émergence de la mondialisation et aux changements climatiques.

Avant de réaliser la première place de concours du village le plus propre, les citoyens du village de Tizouyine sont solidaires. Les femmes de Tizouyine ont exercé un rôle important aux côtés des hommes de ce village, en participant aux travaux de nettoyage pour garder le village propre.

Un travail qu'elles accomplissent avec tous les citoyens du village.

Des dessins et fresques créatifs et magnifiques inspirés de l'ancien patrimoine kabyle, des coutumes et traditions sociales et culturelles, ont été érigés sur les murs du village de Tizouyine, ajoutant la beauté et l'élégance à ce petit et beau village.

Des travaux de promotion et des nouvelles constructions ont été réalisées par les citoyens de Tizouyine avec leurs propres moyens comme la réhabilitation des routes, la mosquée et la

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

construction d'une bibliothèque, une salle de lecture et d'autres salles pour dispenser des cours de soutien au profit des écoliers.

La bonne gouvernance de Tajmaat a contribué à sensibiliser les citoyens de Tizouyine autour des thèmes de la propreté et de la protection de l'environnement.

Les citoyens prennent collectivement des décisions, liées à la gestion des affaires du village, à Tajmaat (assemblée du habitants du village) chaque dernier vendredi de chaque mois. Dans le cadre de l'assemblée du village (Tajmaat), les citoyens partagent leurs idées et leurs expériences afin de proposer des idées innovantes dans l'objectif de réaliser le développement durable et d'améliorer la résilience de leur village face aux changements climatiques et économiques. Les citoyens de la région participent à la collecte des dons financiers afin de réaliser des dépenses pour améliorer leur cadre de vie.

3.5. La collaboration entre les dirigeants de la wilaya de Tizi-Ouzou et les citoyens de Tizouyine pour atteindre le développement durable et faire de Tizouyine un village résilient

Si la solidarité et la bonne gouvernance du village Tizouyine vient de leur organisation Tajmaat, la motivation vient, elle, de l'assemblée élue de la wilaya de Tizi-Ouzou qui organise annuellement le concours du « village le plus propre » de la wilaya. L'objectif de ce dernier est d'encourager les citoyens des différents villages et quartiers de la wilaya d'œuvrer en vue d'améliorer la qualité de leur cadre de vie.

Il s'agit d'intensifier les efforts en faveur de la protection de l'environnement, face au changement climatique, et aux catastrophes naturelles, comme les incendies et les inondations, en mettant un fort accent sur la gestion, le compostage et le recyclage des déchets, et la concrétisation du principe de vivre ensemble en paix dans un environnement propre.

Cette dynamique fait du village de Tizouyine une destination attractive, accueillant des visiteurs venus de toutes les coins et recoins d'Algérie. Les habitants se montrent chaleureux et disponibles pour guider les visiteurs de leurs région dans le cadre d'un « tourisme solidaire ».

3.6 Résultats obtenus

□ La solidarité des citoyens du Tizouyine et la bonne gouvernance de Tajmaat, ont fait de Tizouyine l'un des village les plus propres dans la wilaya de Tizi-Ouzou ;

□ Le concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou a un impact positif sur dans la région kabyle, dans le cadre de la solidarité des citoyens pour avoir le prix du village le plus propre ;

□ Le stimulus touristique du village de Tizouyine peut attirer plus de visiteurs, stimulant ainsi le tourisme local et potentiellement favorisant le développement économique ;

□ Renforcement de la fierté et du sentiment de communauté ; le concours du village le plus propre engendré un forte sentiment de fierté parmi les habitant du village lauréate, renforçant ainsi le sentiment de la communauté ;

□ Le village de Tizouyine a réalisé l'exploit du premier prix de concours du village le plus propre du l'année 2023 grâce à la stratégie qu'il a adoptée, à savoir :

- Les programmes de sensibilisation des citoyens à l'importance de maintenir l'environnement propre ;

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- La mise en place d'un système de collecte sélective des déchets pour encourager le recyclage de la réduction des déchets ;
- L'organisation des journées de nettoyage communautaire régulière pour maintenir la propreté du village ;
- La surveillance et l'application des règles strictes par Tajmaat dans la gestion des déchets et sanctionner ce qui les enfreignent ;
- Impliquer les jeunes du village dans des initiatives de protection de l'environnement, comme des clubs écologiques ou des programmes de volontariat.

Conclusion

La résilience territoriale face aux enjeux de développement durable repose sur une dynamique territoriale nourrie, par la collaboration entre les acteurs locaux et les autorités publiques, sous une gouvernance guidée par un management public efficace et efficiente. Le cas exemplaire du village de Tizouyine dans la wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie illustre cette approche. Grâce à une coopération étroite entre les organisations des citoyens dans leurs villages «(Tajmaat) et l'assemblée élue de la wilaya, dans le cadre du concours du « village le plus propre de la wilaya » il a été initié un processus qui a eu un profond impact dans la région en matière de la protection de l'environnement. Ce modèle de développement durable a ouvert d'une nouvelle perspective environnementale socioculturelle, et économique pour la région.

La préservation des traditions locales tout en intégrant des pratiques moderne a été un élément clé de la réussite de Tizouyine. Cette dualité entre le passé et le présent renforce l'engagement citoyens et inspire d'autre localité et wilaya en Algérie à adopter des approches similaires. En encourageant la participation active des citoyens et en favorisant l'adoption des bonnes pratiques, Tizouyine offre un modèle inspirant pour le développement territoriale Armentieux et durable. Le modèle du village le plus propre, démontre l'importance de la collaboration entre les différentes parties prennent et l'adoption d'une stratégie innovante pour relever les défis de développement durable.

Les territoires lauréats présentent des leçons précieuses pour d'autre communautés qui cherchent à créer un avenir meilleur tout en préservant leur environnement. La wilaya de Tizi-Ouzou ouvre la voie à un développement territoriale résilient et durable en Algérie et au-delà.

Bibliographie

- Abdellah Hamdouch, M.-H. D. (2012). *Mondialisation et résilience des territoires*. Québec: presses de l'université de Québec.
- CERDD. (2021, janvier). *centre ressources de développement durable* .
- Charest, N. (2012). *Le dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*. Récupéré sur [www.dictionnaire.enap.ca](https://dictionnaire.enap.ca): <https://dictionnaire.enap.ca>
- Chataigner, J.-M. (2014). *Fragilité et résilience " les nouvelle frontiere de la mondialisation "* . France Edition KARTHALA.
- Chataigner, P. C.-M. (2017). *les objectifs de développement durable en débat* . Marrseil : IRD Edition

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

- Chevalier, G. (2009). *Elément de management public " le management public par la qualité"*. SaintDenis : AFNOR.
- CLAUDE BOUDREAU, S. C. (1997). *Le territoire*. Québec : ATLAS historique de québec.
- CUNHA, I. T. (2017). *La ville résiliente : comment la construire*. Montréal : OURANUS.
- Europe, C. o. (2003). *Développement territoriale durable renforcement des reletion intersectorielles*. consiel de l'Europe .
- Europe, C. o. (2003). *Développement térritoriale durable : renforcement des relation intersectorielles*. Conseil de l'Europe.
- FIDA. (2011, Octobre). © FIDA/Susan Beccio. Récupéré sur © 2011 Fonds international de développement agricole (FIDA): https://www.unclearn.org/wp-content/uploads/library/ifad75_fre_0.pdf
- Jumel, J. C. (2008). *Le développement durable*. Paris : L'Harmattan.
- Krim, P. L. (2022). *Intégration des Objectifs de Développement Durable « ODD » en Milieu Scolaire Algérien*. CALEC, Réseau Algérien d'Economie Circulaire.
- Luis Guay, L. D. (2004). *Les enjeux et les défis du développement durable" connaitre, décider, agir"*. Québec : les presses de l'université Laval.
- Mancebo, F. (2006). *Le développement durable*. Paris : Armrnd Colin Paris.
- Mtagne, F. G. (2009). *Le développemnt durable sous le regard des siences et de l'histoire* . Paris : L'Harmattan.
- Mucchielli, J.-L. (2008). *La mondialisation " chocs et mesure"*. Paris : HACHETTE Supérieur.
- Najim, E. H. (2003). *L'agent de développement et le sud*. Paris : Karthala et Msha.
- Sabry, F. (2023). *La gestion des ressources*.
- Savall, H. (2005). *le management de développement des territoires* . Lion : Economica.
- Sylvia Brunet, L. L. (2019). *Prolifiration des territoires et reprisentation territoriales de l'Union européenne* . : Presses universitaires de Rouen et du Havre.
- Zwarterook, A. L. (2013). *Introduction à la résilience territoriale : enjeux pour la concertation*. Récupéré sur www.fonsci.org.